

III CONGRESSO ALAGOANO MULTIDISCIPLINAR SOBRE O CÂNCER

CÉLULAS CAR-T: FATORES ASSOCIADOS A REMISSÃO TOTAL E DE LONGO PRAZO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Leandro Maia Leão (leandro-maia-@hotmail.com) autor principal, Maria Vitória dos Santos, Clara Mariza Alves Galvão, Janaina da Silva Costa, Jacqueline Arantes Diniz Basílio (Orientador)

Centro Universitário CESMAC/FEJAL, Maceió-AL

Introdução: As imunoterapias estão ganhando grande espaço nas linhas de pesquisas para cura de doenças crônicas e até genéticas, a terapia com células *CAR-T* vem ganhando notoriedade ao fazer com que alguns pacientes tenham remissão total de alguns tipos de câncer. **Objetivo:** Revisar a literatura sobre remissão total e de longo prazo em pacientes através da terapia com células *CAR-T*. **Método e materiais:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 6 artigos científicos dos periódicos: *Pubmed, Nature, American Society of Hematology* e dos Sites: *Butantan, Cancer.gov* e do *Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação*. **Resultados:** Uma quantidade substancial de pacientes já vem sendo tratados no Brasil e no mundo através da terapia com células *CAR-T*, muitos deles estão tendo remissão total da doença, alguns tendo-a a mais de dez anos, porém, alguns dos pacientes que utilizaram não tiveram adesão ao tratamento, a terapia funcionou de maneira parcial ou tendo efeitos adversos, estudos demonstram que os fatores associados às remissões de longo prazo estão mais propensos a depender da profundidade na resposta inicial do tratamento, que geralmente é quantificável nos primeiros meses após a infusão. **Conclusão:** Segundo estudos recentes, pacientes que obtiveram resposta inicial mais profunda permaneceram em remissão por mais tempo do que aqueles que não o obtiveram, a profundidade pode ser avaliada medindo o DNA tumoral circulante, entretanto, mais estudos fazem-se necessários aliados a um maior tempo acompanhando os pacientes para maiores confirmações clínicas.

Palavras-chave: CAR-T; Oncologia; Remissão Total.